

UZLUKSIZ TA'LIM KLASTERIDA INTEGRATIV AMALIYOTNING NAZARIY ASOSLARI

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI TALABASI

Annotasiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarinig pedagogik tasavvur va uning fazilatleri, kasbiy muhim fazilatlariga psixologik va pedagogik bilim, fan sohasidagi professionallik, kuzatish, pedagogik tasvirlash, rivojlangan nutq va pedagogik kasbni tanlagan kishi kelajakdagi muvaffaqiyatining eng muhim shartlarini yaxshi bilishi kerakligi, aniqligi ifodalangan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, pedagogik tasavvur, nutq, kasbiy fazilat, psixologik va pedagogik bilim, isbotlash, ta'kidlash, o'rnatish, ob'ekt, fakt, samara, usul, kasbiy madaniyat.

Аннотация: В статье выражены педагогическое воображение и его качества, психолого-педагогические знания о профессионально важных качествах выпускников высших учебных заведений, профессионализм в предметной области, наблюдательность, педагогическая образованность, развитая речь и то, что человек, выбравший педагогическую профессию, должен хорошо знать важнейшие условия своего будущего успеха, быть точным.

Ключевые слова: высшее образование, педагогическое воображение, речь, профессиональные качества, психолого-педагогические знания, доказательство, выделение, установка, объект, факт, результат, метод, профессиональная культура.

ma'lumotga ega (kasbiy yoki pedagogik qayta tayyorlovdan o'tgan) va bilimlarini amaliyotda qo'llay oladigan mutaxassis. U ma'lum bir ta'lim muassasasida ishlab, shu bilan ta'limning yaxlit tizimiga xizmat qilishda ishtirok etadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ta'lim psixologik xizmati hozirgi vaqtda mamlakatimizda jadal rivojlanish bosqichiga kirib, psixologiya fani va amaliyotining maxsus yo'nalishiga aylanib ulgurdi. Bu yo'nalishning paydo bo'lishi va rivojlanishida xorij olimlari bilan birga respublikamiz olimlarining ham hissasi beqiyosdir. Ayniqsa, B.G.Ananyev, L.I.Bojovich, L.S.Vigotskiy, P.Y.Galperin, V.V.Davidova, A.N.Leontyev, M.I.Lisina, V.S.Merlin, S.L.Rubinshteyn, B.M.Teplov, I.V.Dubrovina, Y.M.Zabrodin, A.D.Andreyeva kabi rossiyalik psixologlar qatorida E.G'oziyev, B.Qodirov, V.Karimova, SH.Barotov singari o'zbekistonlik olimlar ilmiy tadqiqotlari, asarlari bilan ushbu soha takomilini yuqori bosqichga ko'tardilar. Psixologiya fanida amalga oshirilgan fundamental nazariy tadqiqotlar xulosalariga ko'ra, inson psixikasi (ontogenez va filogenezda) taraqqiyot, rivojlanish mahsuli hisoblanadi. Insoniyat tomonidan yig'ilgan ijtimoiy tajribani o'zlashtirish jarayonida psixik taraqqiyot, rivojlanish amalga oshadi. Shaxs bir butun psixologik tuzilma bo'lib, insonning ijtimoiy ong va xulq-atvor shakllarini o'zlashtirishi jarayonida tarkib topadi. Chaqaloq tug'ilgan soniyalardan shaxs sifatida shakllanish jarayoni boshlanadi va bu bolaning psixik rivojlanishi bilan birga kechadi. Ta'kidlash lozimki, psixikaning rivojini nafaqat uning o'sishi, balki miqdor o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga o'tishi bilan bog'liq turli yevrilishlar bilan bog'liq holda ham qabul qilish zarur. Amaliy psixologiya rivojida ayniqsa, L.S.Vigotskiyning fundamental mazmundagi madaniy-tarixiy nazariyasi muhim o'rin tutadi. Olimning g'oyalari hozirgi kunga qadar bola psixik taraqqiyoti to'g'risidagi o'ziga xos hayratomuz, zamonaviy nazariy tasavvurlar hisoblanadi.

urinishi o'sib kelayotgan inson aqliy rivojlanishi, shaxsiy sifat va xususiyatlari tarkib topishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bola tomonidan har qanday faoliyatning o'zlashtirilishi kattalar bilan muloqotda, bevosita ularning rahbarligi ostida amalga oshirilganda samarali kechadi. Kattalar bilan muloqot bola psixik va shaxs sifatidagi rivojidagi muhim omildir. Har qaysi yosh davridagi kattalar bilan muloqot shaxs shakllanishi jarayonida o'ziga xos funksiyani bajaradi.

Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida kattalar bilan muloqot bola atrof-alam haqidagi bilimlarni tushunib, o'zlashtirishiga yo'naltirilgan bo'ladi. Bunday muloqotlar jarayonida boshqa odamlar bilan muloqotga kirishish, ularga hissiy munosabat ehtiyoji yuzaga keladi, psixik jarayonlar, predmetli-manipulyativ faoliyat rivojlanadi va 6-7 yoshlardagina bolada o'z shaxsiy kommunikativ faoliyati yuzaga keladi. O'smirlik davrida tengdoshlari bilan muloqot qilish ehtiyojlari birinchi o'ringa ko'tariladi. Jamoada qabul qilingan meyorlarni ongli ravishda qabul qilish yoki qilmaslik, boshqalar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish, o'zgalarning shaxsiy sifat va xususiyatlariga moslashish ushbu muloqot, munosabatlar natijasida shakllanadi. Aynan maktabgacha va maktab davrida muloqot va bolaning o'zini o'zi anglashi, o'ziga o'zi bahosi, o'zini o'zi yo'naltirishi singari xususiyatlar shakllanishi, rivojlanish o'rtasida bog'liqlik mavjudligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Yuqori maktab yoshida kelajak, hayotiy istiqbolni belgilab olish bilan bog'liq muammolar vujudga kelishi natijasida kattalar bilan muloqot ayniqsa muhim ahamiyat kasb etib boradi. Shunday qilib, muloqotga ehtiyoj insonning asosiy ijtimoiy ehtiyojlaridan biri bo'lib, juda erta vujudga keladi va doimiy ravishda rivojlanib boradi. Biroq tarbiya amaliyoti, tajribasi va maxsus tadqiqotlar natijalarining shahodat berishicha, mazkur ehtiyoj lozim darajada qondirilmaligi oqibatida ta'lim jarayonida ham ko'pincha ko'zda

